

OLIY TA'LIM TALABALARI BILAN AXBOROT MANBALARI ASOSIDA ISHLASH METODIKASI

Inamova Dilfuza Ilhomjonovna
10-o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola axborot nima ekanligi va uning manbalari haqida fikr yuritadi. Ishonchli axborot manbalariga namunalar keltiradi va oliy ta'lim talabalari bilan ushbu mavzuda qanday ishlash kerakligi haqida tavsiyalar berib o'tadi.

Kalit so'zlar: axborot, online axborot vositalari, ishonchli axborot, internet saytlari, axborotning originallik darajasi.

Abstract. This article discusses what information is and its sources. It provides examples of reliable sources of information and gives recommendations on how to work with higher education students on this topic.

Key words: information, online media, reliable information, websites, level of originality of information.

Axborot» atamasi kundalik hayotda keng qo'llanilsa-da, uning mohiyatini anglashga ko'p ham harakat qilmaymiz. Ushbu tushunchaning – bizning fikrimizcha – eng aniq ilmiy sharhi kibernetika Fani asoschilaridan biri – Norbert Vinerga tegishli: «Axborot – tashqi dunyoga o'zimiz va hissiyotlarimiz moslashishi jarayonida tashqi dunyodan olingan ma'lumotlar ifodasidir». Ya'ni, bizga tashqi dunyodan anglashiladigan har bir ma'lumot – axborot sanaladi.

Biz o'zaro axborot almashayotganda uni nutq, matn, imo-ishora, qarashlar, tasvirlar, raqamlar, chizmalar, jadval va boshqa shakllarda yetkazamiz yoki qabul qilamiz. Aynan qaysi shaklda ekanligiga qarab axborot u yoki bu inson uchun foydali yoki befoyda bo'ladi. Masalan, ispan tilidagi xabar bu tilni bilmaydigan odam uchun hech qanday axborot qiymatiga ega emas. Ammo ispan tilini tushunuvchi uchun katta foyda keltirishi mumkin. Demak, axborotni biror kishiga yetkazishda, uning qanday shaklda bo'lishi juda muhim.

Axborot manbalari bilan ishlashda, albatta o'rganuvchilarning yoshi, sohasi va kasbi ulkan ahamiyatga ega.

Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalari talabalari bilan ushbu mavzu yuzasidan ish olib borish dolzarb va shu bilan birga unchalik ham qiyinchilik tug'dirmaydigan masala. Chunki talabalarning ko'pchiligi ilmga chanqoq va har qanday axborotni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Chunki universitet - ta'lim, tarbiya va shaxsni rivojlantirish maqsadlariga erishishga qaratilgan o'zaro bog'liq bo'lgan o'qitish va o'rganish faoliyatini ta'minlaydigan ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismidir. Shunday qilib, faoliyat yondashuvining asosiy qoidalari (ta'limning maqsadlari, vazifalari va mazmunini takomillashtirish, didaktik tamoyillar, usullar, shakllar, o'qitish vositalarini ishlab chiqish va o'quv faoliyatini nazorat qilish) metodik tizimni ishlab chiqish uchun asosdir. Faqatgina pedagog va talaba o'zlari uchun qulay muhitni yaratmog'i lozim.

- talaba va o'qituvchining birgalikdagi faoliyatining ochiqligi;
- talabaning kelajakdagi mutaxassis sifatidagi shaxsini boyitish,
- takomillashtirish va chuqurlashtirish;
- o'qituvchi tomonidan talabalarni keyingi ta'limning ustuvor yo'nalishlari,
- mazmuni, tartibi va istiqbollarini aniqlash;
- yuqori motivatsiya;
- o'quv materialini uslubiy va didaktik takomillashtirish;
- turli tadbirlarni tashkil etish va boshqarishda hamkorlik qilish;
- va ayniqsa, talabalarga ishochli manbalarni topishda yordam berishdir.

Bugungi kunda axborot manbalari ilgorigidek cheklangan emas. Ilgarilari bitta kitobni kutib talaba haftalar va hatto oylar kutgan bo'lsa, bugun kutubxonalarda bir kitobning bir necha yuzlab ko'chirmalari mavjud. Yoki har qanday talaba kitobning eltron variantini ham bir zumda topishi mumkin. Internet zamoni bo'lgani uchun ham ko'pchilik yoshlar uydan chiqmagan holda qimmatli axborot manbalari topishni afzal ko'radilar. Biroq, hamma saytlar va ijtimoiy tarmoqlardagi axborot resurslari ham tekin emas. Pedagog talabalarga ayni shu masalada yordam bermog'i, qayerdan va qanday qilib foydali va ishonchli, pul

sarflamagan holda resurs topishni o'rgatmog'i lozim. Agar axborot manbasi xalqaro yoki pulli bo'lgan taqdirda, oliygohning kutubxonasi orqali uni hech qanday muammosiz yuklab olishni o'rgatish ham aynan pedagog shaxsining vazifasidir.

Quyidagi jadval asosida axborot manbalarining turlari va shakllari beriladi.

Axborot shakllari esa matnli, ozovli, video yozuvli, taqdimot va yoki grafik jadvallar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bularning barchasi talabalar uchun qulayliklar tug'diribgina qolmay, ularning tushunish va axborotni o'zlashtirish darajasini ham oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi —Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi 187-son Qarori //www.lex.uz
2. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi // tuzuvchilar: R.G.Safarova va boshq.-Toshkent: RTM-2015. O'zMU xabarlari -183 -Falsafa fanlari
3. Бермус А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании // Интернет-журнал "Эйдос". -2005. -10 сентября. - <http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm>.-В надзаг: Центр дистанционного образования "Эйдос", e-mail: list@eidos.ru.

4. Saidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiya mohiyati va zamonaviy loyihasi. -T.: Ta'limmarkazi, 1999.
5. Egamberdiyeva N. M. Madaniy-insonparvarlik yondashuvi asosida bo'lajak o'qituvchilarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish. -T.: "Fanvatexnologiya" nashriyoti, 2009. -135 b.